

ОСОБЕННОСТИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ КАК ОБЪЕКТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Н.У. Дадабаева

Ташкентский государственный транспортный университет

старший педагог

кафедры транспортной экономики

Nelyufar2021@mail.ru

Аннотация. В данной работе рассматривается направление инвестирования в драгоценные металлы. Данная тема является актуальной и заключается в том, что драгоценные металлы являются одним из самых прибыльных активов в любое время. Целью исследования является анализ рынка драгоценных металлов: серебра, золота, палладия и платины. Рассмотрен рынок серебра и золота, а также спрос на палладий и платину.

Ключевые слова: инвестирование; драгоценные металлы; ювелирные украшения; золото; серебро; палладий; платина.

Annotation. In this paper, the direction of investment in precious metals is considered. This topic is relevant and lies in the fact that precious metals are one of the most profitable assets at any time. The purpose of the study is to analyse the market of precious metals: silver, gold, palladium and platinum. The market of silver and gold, as well as the demand for palladium and platinum, is considered.

Keywords: investing; precious metals; jewellery; gold; silver; palladium; platinum.

Темой исследования является инвестирование в драгоценные металлы и анализ рынка драгоценных металлов. Одним из популярных методов стало инвестирование в драгоценные металлы. Существует множество способов инвестирования в драгоценные металлы. Перечислю три из них: первый способ- торговля слитками, второй способ- инвестиционные монеты и третий способ- обезличенные металлические счета. Еще есть возможность косвенных инвестиций в драгоценные

металлы с помощью акций добывающих компаний, ETF и ПИФ, а также фьючерсные контракты.

Авторский план по инвестированию в драгоценные металлы представлен ниже на рисунке 1.

- Оценить свое финансовое положение
- Определить цели инвестирования. Изучить и проанализировать рынок драгоценных металлов
- Выбрать инструмент инвестирования в драгоценные металлы
- Выбрать стратегию инвестирования (срок получения дохода и уровень риска).
- Просчитать показатели риска
- Создать портфель для инвестирования
- Начать отслеживать динамику своих инвестиций
- При положительной динамике – вложить в существующие инвестиции.

Первое место по объему продаж занимает золото. Золото очень стабильно в цене, дорожает медленными темпами, золото может приобрести каждый, человек у которого есть свободный капитал. Вкладывать можно в золотые слитки, золотые коллекционные монеты, а также в ювелирные украшения из золота. На золотые слитки присутствует обязательный платеж, если вы захотите вернуть его в банк, которым вы владеете меньше трех лет, вам придется заплатить 13% налога на полученный при продаже доход. Но налог не уплачивается если вы владеете золотым слитком больше 3 лет, по ст. № ЗРУ-710 23.08.2021 г. Принят Законодательной палатой 27 апреля 2021 года Одобрен Сенатом 29 мая 2021 года

Второе место по объему продаж занимает серебро. У серебра намного шире сфера применения. Серебро используется в химической и медицинской промышленности, а также в военном и техническом производстве. Важно понимать, что стоимость серебра напрямую зависит от успеха и положительной тенденции отрасли, в которой серебро применяется.

Платина является третьим по популярности инвестирования и применения драгоценным металлом. Платина используется в таких областях как нефтяная, химическая промышленность и автомобильное производство. Котировка драгоценного металла зависит от запросов предприятий и промышленности. Поэтому платина привлекательна для инвестиционных фондов.

Четвертым драгоценным металлом является палладий. Палладий обогнал по цене золото и платину. Сейчас это самый дорогой драгоценный металл. Палладий является промышленным драгоценным металлом. Основной спрос берет на себя производитель автомобилей, в районе 80%. Есть инвестиционный риск дальнейшего удорожания драгоценного металла. Из-за развития зеленой энергетики и электромобилей.

С чего начать инвестиции в драгоценные металлы?

Драгоценные металлы — это редкие химические элементы, не подверженные, в отличие от других металлов, коррозии и окислению это относительно золото, серебро, платина и палладий. Они редко встречаются в природе и имеют ювелирную ценность. Их добыча и производство достаточно трудоемки. Все это делает их средствами накопления и обмена. К ним также относится медь, которая не является драгоценным металлом, однако из-за важного промышленного значения она стала популярным инструментом у инвесторов. Все пять металлов торгуются на международных биржах, их можно купить через брокерский счет. Помимо этого металлы можно приобрести в виде слитков и монет, а также открыть обезличенный металлический счет, на баланс которого можно купить активы. Инвестирование на рынке несет потенциал высокой доходности, однако и более высокие риски, чем, например, банковский депозит. Поэтому у инвестора должна быть стратегия — последовательность действий по распределению денежных средств между активами и инструментами инвестирования.

Есть стандартные классификации инвестстратегии:

По сроку инвестиций	По активности	По степени риска
долгосрочные (более пяти лет);	Активные (постоянное наблюдение за рынком);	высокорискованные (цель по доходности выше 45–50% годовых)
среднесрочные (до пяти лет);	пассивные (подход «купил и держу»).	умеренные (цель по доходности 20–45% годовых);
краткосрочные (до одного года).		низкорисковые (по доходности 10–20% годовых)

Инвестировать в металлы можно через биржу с помощью фьючерсных контрактов. Также можно выбрать чуть менее рискованный инструмент и открыть в банке обезличенный металлический счет, на который зачисляется «виртуальный» металл.

Для более консервативного подхода существуют инвестиции с помощью покупки физических металлов (покупка слитков или монет, выпущенных Центральным Банком РУз).

«Единицей измерения массы металла может выступать как традиционные граммы, так и тройские унции. Тройская унция равна 31,1034768 грамма».

Разберемся в особенностях инвестирования каждого инструмента.

«ЗОЛОТО» - это самый популярный в инвестициях благородный металл. Золото традиционно считается главным защитным инструментом, когда на рынке акций и облигаций происходит падение. Его также используют и как защиту от инфляции. Золото называют активом-убежищем. Ключевое отличие этого актива от акций и валют заключается в том, что котировка золота не зависит от будущих денежных потоков.

Плюсы	Минусы
Высокая ликвидность и емкость рынка	Существенный рост заметен на горизонте нескольких лет
Резистентность к инфляции.	Снижение в период роста фондового рынка
Высокая надежность.	Узкий круг использования (в качестве резервов мировых центральных банков и в ювелирной промышленности)
Нет жесткой привязки к экономической деятельности	Цены зависят от монетарной политики ФРС США.
Цена почти не зависит от уровня производства и спроса.	

«СЕРЕБРО» - это драгоценный металл и наряду с золотом давно считается надежным защитным инструментом, однако его покупка гораздо более доступна розничному инвестору из-за его невысокой стоимости. При этом цены на серебро чаще всего более волатильные, чем на золото, что дает большую возможность не только для сохранения, но и приумножения средств. К тому же серебро активно применяется в инновационной промышленности, например, в производстве солнечных панелей и серебряно-цинковых аккумуляторов. При развитии «зеленой» повестки и альтернативной энергетики у серебра есть

хороший потенциал роста. Так как оно добывается попутно с другими металлами, а для его получения в чистом виде требуется аффинаж (выделение металла из руды), производство может не всегда поспевать за спросом. Что также может толкать цены на серебро вверх.

Плюсы	Минусы
Доступность для массового инвестора	Не очень высокая ликвидность и емкость рынка.
Доступность для массового инвестора	Корреляция с динамикой цен на золото
Используется в промышленности.	Снижение в период роста фондового рынка
Дефицит серебра на рынке по итогам 2021 года в размере 51,8 млн унций (1 610 т).	

«ПЛАТИНА» - это ювелирно-промышленный металл, который может служить защитой при падении стоимости золота и палладия. Платина используется при производстве электроники и деталей катализаторов в автопромышленности, которые очищают выхлопных газов.

Плюсы	Минусы
Используется в промышленности	Высокий порог входа.
Является хеджем против падения золота и палладия	Профицит предложения платины в 2022 году составит около 0,9 млн унций (28 т).
Высокая ликвидность	Стагнация стоимости за последние несколько лет.
Низкая волатильность.	Стагнация стоимости за последние несколько лет.
Недооцененный рынок.	

«ПАЛЛАДИЙ» - это чисто промышленный металл. Он один из самых редких среди благородных металлов: его запасы в 15 раз меньше запасов платины в мире и в 30 раз — золота. Более 60% произведенного палладия используется в автопроме. Это наиболее волатильный из всех драгоценных металлов. Его котировки чутко реагируют на состояние мировой экономики, что несет дополнительные риски для инвестора.

Плюсы	Минусы
Используется в промышленности.	Высокая волатильность

Стоимость подвержена высоким колебаниям, можно быстро заработать на коротком горизонте.	Зависит от состояния мировой экономики и промышленности
Добывается как вторичный продукт при добыче платины или никеля.	Повышенный риск убытков из-за резких колебаний цены.
Рынок палладия сбалансирован, дефицит в 2022 году составит 0,1 млн унций (3 т).	

Медь не является драгоценным металлом, однако имеет широкую популярность в качестве инвестиционного инструмента. Медь активно используется на рынке без углеродной энергетики, так как наряду с серебром медь является отличным проводником.

Плюсы	Минусы
Используется в промышленности	Зависит от состояния мировой экономики и промышленности.
Рост мирового потребления и ограниченность сырья	Повышенный риск убытков из-за резких колебаний цены.
Позитивные прогнозы по потенциалу использования меди.	Не очень прозрачный рынок (большая часть медьдобывающих компаний в Узбекистане непубличные)
Стоимость подвержена высоким колебаниям, можно быстро заработать на коротком горизонте.	

Один из способов инвестировать в золото, серебро, платину, палладий и медь — покупка фьючерсного контракта. Фьючерсы доступны инвесторам на бирже, которые можно приобрести через брокера. При покупке фьючерса инвестор фактически получает возможность торговать драгоценными металлами по мировым ценам. Расчеты производятся в российских рублях за грамм. Цены рассчитываются на базе значений лондонского фиксинга (значения цен на Лондонской бирже драгоценных металлов). Неквалифицированным инвесторам для доступа на этот рынок необходимо пройти тестирование по работе с деривативами. Торговля с фьючерсами не подойдет консервативным инвесторам, так как такой вид инвестирования сопряжен с повышенными рисками.

Важно! Фьючерс может быть расчетный или поставочный. Расчетный фьючерс более оптимальный для инвестора, так как при исполнении контракта не происходит реальная поставка металла. При исполнении поставочного фьючерса инвестору, не закрывшему вовремя позицию, придется получить

товар и решать вопросы с транспортировкой и хранением сырья. Всегда проверяйте, какой фьючерс вы собираетесь купить.

Металлические слитки - При покупке слитков инвестор получает сертификат изготовителя. Это документ, в котором хранится информация о массе, пробе, номере слитка. Его нужно хранить, а при продаже слитка нужно будет предъявить. Слитки требуют особых условий хранения: если на них появляются дефекты, банк может отказать в обратной покупке. Если сколы или царапины некритичные, цена все равно может существенно снизиться.

Важно! С 1 марта 2022 года отменен НДС на слитки из драгметаллов для физлиц. Ранее покупка драгметаллов, в том числе слитков из хранилищ, облагалась НДС в размере 20%. При их обратной продаже уплаченный налог не возвращался. Правило не касалось покупки монет.

При покупке и продаже слитков инвестор, скорее всего, столкнется с большим спредом — разницей между котировками на покупку и продажу, говорит Исаков. «Слитки нужно хранить, это также дополнительные затраты. Их можно потерять, их могут физически отобрать, применив угрозы или насилие», — добавляет он. Но при этом, владея слитками, инвестор никак не зависит от работоспособности финансовой инфраструктуры. «Слитки могут принести эстетическое удовольствие, держать в руке их приятно, и, в конце концов, их можно переплавить на украшения или экстравагантные предметы интерьера», — отмечает Исаков.

Главные плюсы слитков — это возможность физической передачи, большая денежная «емкость», говорит инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.

Инвестиции в драгоценные металлы позволяют инвестору сбалансировать инвестиционный портфель. Чтобы правильно инвестировать в драгоценные металлы нужно понимать ситуацию на мировом рынке драгоценных металлов и спроса на них и уметь все это анализировать. Инвестиции в драгоценные металлы, это долгий процесс, чтобы получить прибыль нужно вкладывать свободные деньги и на длительный период, так как за короткий промежуток невозможно будет получить доход, из-за медленного роста цен на драгоценные металлы. Инвестиции в драгоценные металлы помогают сберечь ваши вложения во время кризиса в мире.

Использованные источники:

1. Инвестиции в палладий [Электронный ресурс] <https://internetboss.ru/investicii-v-palladiy/>
2. Какие драгоценные металлы лучше для инвестирования [Электронный ресурс] <https://webinvestor.pro/investicii-v-dragocennye-metally/#6>
3. Майкл Мэлони «Руководство по инвестированию в золото и серебро», 2009. - 320 с.

4. Налоговый кодекс РУз www.soliq.uz [Электронный ресурс]
http://www.mygov.uz/document/cons_doc_LAW_28165/
5. Что нужно знать про инвестиции в платину [Электронный ресурс]
https://zen.yandex.ru/media/zolotoy_zapas/chto-nujno-znat-pro-investicii-v-platinu-6051e331150a5a65fb566b87
6. Отабек Ганиевич Набижонов, Зоҳиджон Раббимкул Ўғли Хужамкулов, & Ф. Б. Шакирова (2022). ИННОВАЦИЯЛАР НЕГИЗИДА БАҲАРАПОР ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2 (4), 326-334.
7. Nabijonov Otabek Ganiyevich, & Shavkatova Shakhnoza Pulot Qizi. (2021). THE ROLE OF UNIVERSITIES IN BUILDING A REGIONAL INNOVATION SYSTEM. Eurasian Journal of Academic Research, 1(8), 102–106.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.570917>